

QISSAXANLAR ATQARATUĞIN DÓRETPELER

Bazarbaeva Ramuza

Ózbekistan mámleketlik kórkem-óner hám mádeniyat institutı Nókis filiali studentı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15714687>

Annotaciya. Bul maqalada Qaraqalpaq qıssaxanshılıq mektebiniń baslanıwı, qıssaxanshılıqtıń rawajlanıwı, qıssaxan jolında aytilatuğın dóretpeler, Qıssaxanlar qosıqlarında xalqın, elin qorğaytuğın márt, hadallıq, jaqsılıq, muhabbat tuwǵan jerge sadıqlıq sıyaqlı joqarı pazıyletleri tuwralı atqaratuğınlıǵı haqqında sóz etiledi.

Gilt sózler: qıssa, kórkem-óner, dástan, nama, sázende.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАССКАЗЧИКАМИ.

Аннотация. В этой статье рассказывается о начале каракалпакской школы сказительства, развитии сказительства, произведениях, рассказанных на пути сказителя, и таких высоких качествах, как мужество, честность, доброта, любовь и преданность родной земле, которые защищают свой народ и страну в стихах сказителей.

Ключевые слова: рассказ, искусство, эпос, музыка, музыкант.

WORKS PERFORMED BY NARRATORS.

Abstract. This article tells about the beginning of the Karakalpak school of storytelling, the development of storytelling, the works narrated in the path of the storyteller, and such high qualities as courage, honesty, kindness, love, and devotion to the native land that protect their people and country in the poems of storytellers.

Key words: tale, art, epic, music, musician.

Xalıq jırshılarınıń eń eski zamanlardan kiyatırǵan túri Qıssaxan janrı bolıp shıǵısı jaǵınan qaraqalpaq xalıq Mássagetler dáwirinen kiyatırǵan ónerpaz bolıp esaplanadı. Qıssaxanshılıq tiykarınan xalıqtıń ádebiy mirası bolǵan dástanlar, ápasanalar, xalıq shayırlarınıń shıǵarmaları, óz zamanınıń arızıw ármanların ırǵaqlı namalardı qosıp, xalıq awızeki ádebiyatınıń úlgerin naqıl maqal, aqıl danalıq sózler, tolgaw termelerdi úgit-násiyatlawshı sóz sheberi úlken talant iyesi xosh hawazlı atqarıwshı.

Qaraqalpaq qıssaxanshılıq mektebiniń baslanıwı táriyp qosıqlarınıń asqan sheberi, shayıp hám qıssaxan Qorazbek Razıbek ulınıń atı menen baylanıslı Álbette, bul óner buǵan shekem de bar ekenligi gumansız, sebebi onı da usı jolǵa sharlaǵan óner ieleri, ustazları, shıqqan mektebi bolǵan bolsa kerek. Usı mekteptiń dawamshıları, shayırlıq hám qıssaxanshılıqtıń rawajlanıwına ılayıqlı úles qosıp onı biziń bugingi dáuirimizge jetkerip jalǵastırırshılar Ayapbergen Muwsaev, Qazaqbay shayıp, Qazı Máwlik dep at alǵan Máwrit Bekmuhammed ulı, Qawender bala atı menen belgili Gawender Xojaniyaz ulı, Abbas Dabilov, Sadıq Nurımbetov, Ram shayıp atı menen tanılǵan Rámbergen Xojambergenovlar bolıp esaplanadı.

Qıssaxanlar muhabbat temasındaǵı shıǵarmalardı aytatuğın bolǵan. Máselen: Ğarip ashıq, YUsup-Axmet, Sayatxan-Hámre, Závre-Tayıp, GulSánawbar, Góruǵlıdan Bázirgen, Qırmandalı bólimlerin ayırıqsha yosh penen atqarǵan, kópshilik súyispenshilik penen tıńlaǵan. Olar úlken qurlarda sonıń menen birge alıstaǵı túpkir awıllarda baqsı-jıraw jetispeytuğın jerlerde óz qıssaxanların tayarlaǵan hám jaqın átraptaǵı qońsıqobalar jıynalısqı qıssaxanlardı aldırıp dástan kitapların oqıtqan.

Qıssaxan jolında aytilatuğın dóretpeler basqa poeziyalıq shıǵarmalardan parq etiledi. Júdá kuramalı emes hámmege túsinikli, sheber uyqaslı hám mazmunlı, buwın teńligine qaray ırǵaqları

özgerip turadi. Jiraw,baqsi namalarin qaysi bir öner ielerinin jazgan shıgarmalarınday qissaxan joli qosıqları ırğaqların da qaysi bir waqıtlarda jemisli dóretkeni belgili.

Qissaxanshılıq önerinin aytıwǵa, oqıwǵa, atqarıwǵa da jaqınlıǵı hám shayır qissaxanlar menen bir qatarda, tek oqıp aytıw menen shuǵıllanıwshıları da bolǵan. Qaraqalpaq shayırlarının jáne bir ózgeshilikleri, olar óz shıgarmaların qissaxan joli menen oqıǵan hám hár qaysısı óz oqıw usılına ie bolǵan. Qissaxanlıqtıń aldına qoyǵan baslı minnetili wazıypamızdıń ózi de: qosıqlardı yamasa dástanlardı xosh hawazda sulıw ırğaqlar menen óz tuńlawshılardıǵa jaǵımlı hám tásirli etip jetkerip beriwden ibarat. Toy-mereklerde,ziyapatlarda baqsi, jırawlar menen birge olardıǵa da mirat etilip, geybir jıyıspalarda gelme-gezek degendey qissalar oqılǵan. Sóz hawazlar tuwralı eken: qaysi bir ullı kompazıtoradıń adamnıń hawazına teń keletuǵın hawazdı hesh bir saz áspabı bere almaydı degen anıqlaması biziń qissaxanlarımızǵa tiyisli bolsa kerek.

Qissaxanlar qosıqlarında xalqın, elin qorǵaytuǵın márt, hadallıq, jaqsılıq, muhabbat tuwǵan jerge sadıqlıq sıyaqlı joqarı pazıyletleri tuwralı atqaradı. Máselen: Ózbekstan xalıq jırshısı, Qaraqalpaqstan xalıq shayı, Berdaq atındaǵı mámleketlik sıylıǵınıń birishi iesi bolǵan biziń dáwirimizde dóretilgen, miliylik penen tereń suwǵarılǵan «Bahadır» dástanınıń avtorı shayır hám qissaxan Abbas Dabilovtıń «Namárt jigit nege dárkar», «Jengen jaqsı» qosıqları qissaxan joli menen atqarılıwı, hár bir kewilde tuwǵan jerge degen perzentlik sezimlerin máwij urdıradı.

Paydalanılǵan Ádebiyatlar

1. Қ.Айымбетов «Халық даналығы», «Қарақлпақстан» билим баспасы Нөкис 1988-ж
2. Қ.Мақсетов «Қарақалпақ халық аўызеки дөретпелери»
3. Moyanov I.J. Qoraqalpoq xalq musiqasi asosida o'quvchi – yoshlar
4. ma'naviy – axloqiy fazilatlarini shakllantirishning xususiyatlari: Avtoreferat diss. PhD. Nukus, 2019.